

Transformación de la educación presencial a la educación en línea

María Isabel Neüman Ph.D¹

<https://orcid.org/0000-0001-5130-0597>

Resumen

El cambio en el modelo comunicacional producto del surgimiento de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, tiene un gran impacto en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Siendo la enseñanza-aprendizaje básicamente un proceso comunicacional, la transformación del modelo impacta la manera cómo se enseña y se aprende. En el presente trabajo se reflexiona sobre este impacto y su repercusión en las nuevas definiciones de los procesos educacionales, intentando clarificar y delimitar conceptos que por su novedad aparecen confusos en la literatura del área. Se concluye que la educación en línea deja de ser sólo una herramienta de la educación a distancia para permear todos los procesos educativos: los presenciales y no presenciales. A través de la educación en línea se crean los entornos virtuales de aprendizaje en los que cohabitan profesores y estudiantes intentando disminuir la distancia comunicacional y psicológica de sus transacciones.

Palabras clave: educación en línea, educación a distancia, aprendizaje a distancia, aprendizaje distribuido, e-learning.

Recibido: 28-01-21 – Aceptado: 01-03-21

Abstract

The change in the communicational model because of the emergence of information and communication technologies, ICT, has a great impact on the teaching-learning processes. Since teaching-learning is basically a communicational process, the transformation of the model impacts the way it is taught and learned. This paper reflects on this impact and its repercussion on the new definitions of educational processes, trying to clarify and delimit concepts that, due to their novelty, appear confusing in the literature of the area. It is concluded that online education is no longer just a distance education tool but that it is permeating all educational processes: face-to-face and non-face-to-face. Through online education virtual learning environments are created in which teachers and students coexist, trying to reduce the communicational and psychological distance of their transactions.

Keywords: online education, distance education, distance learning, distributed learning, e-learning.

¹ Profesora titular de la Universidad del Zulia, Venezuela. Miembro fundador de InveCom.
mneumang@gmail.com

Transformación de la educación presencial a la educación en línea.

La revolución de las tecnologías de la información y comunicación alteró el modelo comunicacional tradicional en el cual un emisor enviaba de forma unidireccional un mensaje a uno o varios receptores al mismo tiempo y con un bajo nivel de retroalimentación.

Gráfico 1

Modelo de Comunicación Electrónica de Shannon y Weaver

(Shannon & Weaver, 1949)

En el nuevo modelo comunicacional las tecnologías de la información y comunicación, TIC, introducen la posibilidad de que muchos emisores envíen mensajes asincrónicos a muchos receptores. Los receptores a su vez pueden convertirse en emisores y por los mismos canales retroalimentar el modelo con respuestas a esos mensajes o mensajes nuevos. Por lo tanto, el flujo de la comunicación se vuelve bidireccional o multidireccional, de muchos a muchos, en tiempo real o diferido.

Gráfico 2

Modelo de Comunicación en las Tecnologías de la Información y Comunicación

(Marin, 2006)

Este cambio revolucionario altera la comunicación humana como se había dado hasta entonces, limitada por tiempo y espacio, a una comunicación hipertextual, ubicua y asincrónica. Hipertextual porque rompe con la linealidad del texto; ubicua porque está en varios lugares al mismo tiempo y asincrónica porque se libera del yugo temporal.

Si se traslada el modelo al proceso de enseñanza aprendizaje, que es fundamentalmente un proceso de comunicación, se puede apreciar más elocuentemente cómo las TIC impactan las prácticas educativas tradicionales presenciales y no presenciales, abriéndose un nuevo campo de posibilidades que transforman el proceso educativo.

En la educación presencial tradicional se cumplía el modelo de comunicación clásico: un emisor, -el profesor-, estructuraba un mensaje, -contenido a enseñar- dirigido a unos receptores, - los alumnos-, con muy bajo nivel de retroalimentación por parte de éstos y en forma sincrónica.

La aparición de las TIC hace posible el surgimiento de lo que se llama la educación en línea.

Precisando el término “Educación en línea”

Existe una verdadera “Torre de Babel” en el tratamiento semántico para denominar el proceso de educación que se cumple por medios electrónicos que acceden a internet. (Guri-Rosenblit & Gros, 2001)

El término “educación en línea” compite en el argot educativo con “educación a distancia”, “aprendizaje a distancia”, “aprendizaje distribuido” “e-learning”, que muchas veces son utilizados indistintamente. (Twigg, 2001). En este ensayo el término “educación en línea” estará referido al proceso que cumple las siguientes características:

Es el proceso de enseñanza aprendizaje que se produce por medio de las redes telemáticas y los espacios virtuales de aprendizaje. Si está “en línea” implica conexión a internet y a los recursos educativos y de información propios de esos espacios. Esto es lo que la define y el modelo comunicacional es el expresado en el Gráfico 2.

La diferencia con educación a distancia es que ésta puede ser en línea o por correspondencia. No toda educación a distancia se da en línea y la educación en línea no siempre implica la separación física del alumno y el profesor. Cada vez más los recursos que están en la red son utilizados en el aula. La educación presencial se refuerza con herramientas que permiten experimentaciones en la sala de clases. Un ejemplo de ello son los programas de simulación, telemedicina y acceso a un caudal de información ubicada extramuros. Es lo que se denomina en inglés “Blending”. (Guri-Rosenblit & Gros, 2001)

Distancia Transaccional: De la educación presencial a la educación en línea

Hay una categoría teórica propuesta por Michael Moore, (1997) que pudiese contribuir a identificar las características de la transición que propone el título de este ensayo: Transformación de la educación presencial a la educación en línea y es la “distancia transaccional”. Moore define la distancia transaccional como las barreras psicológicas y comunicacionales que existen entre el profesor y su alumno. La distancia transaccional es un continuo, puede haber poca distancia o mucha distancia. Se asume que en la educación presencial cara a cara, el diálogo que entablan el profesor y el alumno permite reducir al mínimo la distancia de sus transacciones psicológicas y comunicacionales; en cambio, en la educación a distancia, sería más difícil superar esas barreras y por lo tanto el alumno debe desarrollar una autonomía en el aprendizaje para poder ser exitoso.

Las características que los autores señalan para este nuevo paradigma educativo donde se procura reducir la distancia transaccional en el proceso de enseñanza aprendizaje sería las siguientes: (Navarro & Alberdi, 2019)

- “El reconocimiento de los conocimientos previos de los estudiantes.
- La significatividad potencial de los contenidos y materiales.
- La construcción de significados compartidos entre tutores y estudiantes.
- Los conflictos cognitivos producidos a partir de los diferentes contenidos.
- La función de andamiaje por parte de los tutores.
- Las actividades de colaboración entre estudiantes.
- La evaluación, como instancia de síntesis y reconstrucción del proceso de aprendizaje.”

Estos planteamientos proceden de un enfoque Constructivista, (Piaget, 1969) (Vygotsky, 1934) del proceso educativo que postula que el que aprende asigna significado a lo aprendido en la medida en que se apropia de ese conocimiento. Como el aprendizaje es un acto social, el proceso debe integrar el contexto del estudiante para volverse significativo. El Constructivismo sitúa al alumno como el protagonista del proceso educativo y propugna su autonomía.

Conclusión

En los años 70 el enfoque pedagógico predominante era el conductista (Pavlov, 1997) (Watson, 2009) pero a finales de esa década la creación de internet, la puesta en órbita de los primeros satélites y el desarrollo de los computadores personales dieron paso a la revolución de las tecnologías de la comunicación y la información. Las TIC van a alterar el modelo comunicacional y a democratizar el acceso a la información lo que tiene un gran impacto en los procesos de aprendizaje. Las teorías pedagógicas de los pioneros del constructivismo han sido más útiles para comprender cómo deben ser los procesos de enseñanza aprendizaje en la Era de la Información.

El nuevo modelo comunicacional presenta elementos que contribuyen a disminuir la distancia transaccional en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya sea presencial o a distancia, y al mismo tiempo consolidan la autonomía del estudiante.

La educación en línea deja de ser sólo la herramienta de la educación a distancia para permear todos los procesos educativos: los presenciales y no presenciales. A través de la educación en línea se crean los entornos virtuales de aprendizaje en los que cohabitan profesores y estudiantes intentando disminuir la distancia comunicacional y psicológica de sus transacciones.

Referencias

- Guri-Rosenblit, S., & Gros, B. (2001). E-Learning: Confusing Terminology, Research Gaps and Inherent Challenges. *International Journal of E-Learning and Distance Education*.
- Marin, A. L. (2006). Las TICs: cambios en el modelo de Comunicación. *Hologramática*, 15-33.
- Moore, M. (1997). Theory of transactional distance. In *Theoretical Principles of Distance Education* (pp. 22-38). Routledge: Keegan, D., ed.
- Navarro, R., & Alberdi, M. (2019). *Educación en línea: nuevos modelos de la relación docente – alumno en la educación a distancia*. Retrieved from Educrea: <https://educrea.cl/educacion-en-linea-nuevos-modelos-de-la-relacion-docente-alumno-en-la-educacion-a-distancia/>
- Pavlov, I. P. (1997). *Los reflejos condicionados*. Madrid: Ediciones Morata.
- Piaget, J. (1969). *Psicología y Pedagogía*. Barcelona: Editorial Ariel.
- Shannon, C. E., & Weaver, W. (1949). *The Mathematical Theory of Communication*. Urbana, IL.: The University of Illinois Press.
- Twigg, C. (2001). Innovations in Online Learning: Moving Beyond No Significant Difference. *The Pew Symposia in Learning and Technology* (p. 36). Troy, NY: The Pew Learning and Technology Program.
- Vygotsky, L. (1934). *Pensamiento y lenguaje*. Madrid: Paidós.
- Watson, J. (2009). *Behaviorism*. New Jersey: Transaction Publishers.